

СЕМАНТИКА: КАК СЛОВА ОБРЕТАЮТ СМЫСЛ И КАК СМЫСЛ МЕНЯЕТСЯ

Мухаммаджонова Ирода

Студентка Ферганского государственного университета.

Исаева Зера Таировна преподаватель

Преподаватель Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725138>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 26-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

семантика, значение слова,
семантическая деривация,
компонентный анализ, типы
семантических изменений.

ABSTRACT

В этой статье рассматривается, как слова получают свой смысл и почему значения могут меняться со временем. Я описываю основные причины таких изменений: развитие общества, влияние культуры, появление новых диалектов и особенности общения людей. Также уделяется внимание тому, как контекст помогает понять слово правильно в каждой ситуации. Исследование показывает, что язык всегда остаётся живым, поэтому значения слов постоянно обновляются и приспосабливаются к потребностям человека.

Язык — это важнейшее средство общения людей и передачи информации. Чтобы понимать друг друга, мы используем слова, и каждое слово имеет своё значение. Однако смысл слов не всегда остаётся одинаковым. По мере развития общества происходят изменения в жизни людей, появляются новые явления, профессии, предметы, и вместе с этим развивается и сам язык. Поэтому иногда знакомые слова начинают обозначать новые понятия, а старые значения забываются.

Изучением смысла слов занимается наука семантика. Она изучает смысл который передают слова и предложения и помогает понять как значение связано с другими словами и как они меняется со временем. Понимание семантических изменений важно для изучения языка в целом. Благодаря этому можно проследить историю слова, его развитие и роль в современной речи. Кроме того, знание особенностей смысла помогает точнее выражать свои мысли и избегать недопонимания.

Семантика (от греч. *semantikos* — «обозначающий») изучает смысл слов, словосочетаний и предложений. Она рассматривает, как слова приобретают новые значения, как контекст влияет на их восприятие и как эти значения закрепляются в языке. Понимание семантики необходимо для точного выражения мысли и предотвращения двусмысленности в общении.

Важнейшей характеристикой семантики является богатство лексического значения и многозначность слов, а также широкие возможности для выражения оттенков смысла и эмоциональной окраски.

Лексическое значение не является простой совокупностью признаков. Как отмечал Ю.Д.Апресян, оно представляет собой «определенным образом упорядоченную их последовательность». Значение слова отражает не все признаки денотата (обозначаемого объекта), а лишь наиболее существенные, позволяющие отличить один предмет или явление от другого. Слова могут обладать одним значением (быть однозначными, например, «синтаксис») или несколькими (быть многозначными,

например, «ручка», «ключ»). *Многозначные слова, или полисеманты*, являются одним из главных результатов действия *семантической деривации*.

Для анализа значения используется *компонентный анализ* — метод, при котором значение раскладывается на минимальные семантические составляющие, или семы. Это позволяет выявить общие семантические признаки у групп слов, образующих семантические поля — крупнейшие смысловые парадигмы, объединяющие слова разных частей речи, имеющие общий семантический признак (например, поле «свет»: свет, вспышка, сиять, светлый, ярко).

Как слова обретают смысл: основы семантической деривации.

Процесс возникновения у слова новых значений называется семантической деривацией. Это важнейший механизм содержательной динамики языка и один из наиболее продуктивных способов обогащения словарного состава без образования новых фонетических слов.

Семантическая деривация — это «процесс появления у слова семантически производных значений, со-значений, семантических коннотаций, т.е. процесс расширения семантического объема слова, приводящий к появлению... полисемии». Истоки изучения этого процесса в России восходят к трудам А.А. Потебни, разработавшего теорию «внутренней формы слова», которая объясняет возникновение новых значений и понимание их носителями языка.

В основе семантической деривации лежит фундаментальная способность человеческого мышления устанавливать связи между различными явлениями — по сходству или по смежности.

Типы семантических изменений (семантических сдвигов) Семантический сдвиг — это изменение лексического значения слова, наблюдаемое в диахронии (на протяжении истории языка) или в синхронии (между разными подсистемами языка, например, диалектами). Исследователями была разработана подробная классификация типов таких сдвигов. Наиболее распространенной и полной считается типология, предложенная Андреасом Бланком.

Стоит отметить, что разные ученые предлагали различные классификации. Например, С.Ульманн различал причины сдвигов (метафора, метонимия, эллипсис) и их следствия (сужение, расширение, улучшение, ухудшение значения). Герман Пауль, представитель младограмматического направления, в основу своей классификации закладывал изменения в объеме и содержании представлений, связанных со словом.

Причины семантических изменений в том что изменения значений слов не происходят спонтанно; они вызваны комплексом факторов, которые можно разделить на две крупные группы: лингвистические (внутриязыковые) и экстралингвистические (внеязыковые).

Лингвистические причины связаны с внутренним развитием и функционированием самой языковой системы:

Воздействие языкового контекста: постоянное соседство слов в речи может привести к тому, что значение одного слова «перетекает» на другое.

Эллипсис: выпадение одного компонента словосочетания и перенос его значения на оставшийся компонент (например, помещение для отправления естественных надобностей → удобства) .

Лексико-семантические ассоциации: появление нового значения по аналогии с другим, семантически близким словом. Фонетические изменения, ведущие к омонимии и необходимости разграничения значений. Экстралингвистические причины обусловлены изменениями в жизни общества, мышлении и культуре его носителей:

Исторические причины: изменение или исчезновение реалий приводит к устареванию одних значений и появлению других. Например, развитие технологий привело к

появлению новых значений у слова уборная: от «комнаты для приведения себя в порядок» до «театральной грим-уборной» и, наконец, «туалета».

Социокультурные и психологические факторы: табу (запрет на произнесение определенных слов, ведущий к появлению эвфемизмов), лезть и оскорбление (как факторы улучшения или ухудшения значения), мода и престиж. Изменение культурной значимости понятия: то, что было важным для одной эпохи, может утратить актуальность для другой, и наоборот.

Как суммируют Бланк и другие исследователи, причины могут быть также «ономасиологической нечеткостью» (трудности в классификации референта), «антропологической значимостью понятия» (эмоциональная окраска) и «желанием гибкости» (создание непрямых, образных обозначений).

Современные методы изучения семантики. Современная семантика активно использует комплекс методов для анализа значений и их изменений.

Семантический анализ — этап в алгоритме автоматического понимания текстов, заключающийся в выделении семантических отношений и формировании семантического представления. Его результатом часто являются семантические сети — ориентированные графы, где вершины соответствуют объектам, а дуги — отношениям между ними.

Список использованных источников:

1. Семантика // Материал из Википедии — свободной энциклопедии. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Семантика> (дата обращения: 14.11.2025).
2. Сизова, О. А. Причины и типы семантических изменений слова / О. А. Сизова // Молодой ученый. — 2022. — № 24 (419). — С. 152-154.
3. Список литературы, содержащий слова: "Семантика" // Spisok-literaturi.ru. — URL: <https://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-soderzhaschiy-slova-semantika-170308.html> (дата обращения: 14.11.2025).
4. Семантический сдвиг // Материал из Википедии — свободной энциклопедии. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Семантический_сдвиг (дата обращения: 14.11.2025).
5. Гофорова, Д., & Исаева, З. (2025). ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 2(4), 175-177.
6. Исаева, З. Т. (2023). Синтагматика и парадигматика как типы отношений и связи языковых единиц в современной лингвистике. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 99-103.
7. Исаева, З. Т. (2024). Синтаксические отношения грамматических связей слов в словосочетаниях, с точки зрения лингвистических конструкций. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 8(4), 57-61.
8. Исаева, З. Т. (2024). Системность языковых единиц в современной лингвистике, с учетом синтагматических и парадигматических связей. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 8(1), 214-220.
9. Исаева, З. (2025). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(4), 152-155.
10. Хошимова, Н., & Исаева, З. (2025). СЕМИОТИКА ЯЗЫКА: АНАЛИЗ СЛОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТЕКСТОВ КАК ЗНАКОВ. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION* (Т. 4, Выпуск 11, сс. 62-66). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17706204>